

УДК 34

DOI 10.5281/zenodo.14832535

Научная статья

ИДЕИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УЧЕНОГО А.Д. ГРАДОВСКОГО В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

IDEAS OF THE RUSSIAN SCIENTIST A.D. GRADOVSKY IN THE DEVELOPMENT OF STATE-LEGAL THOUGHT

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

Российская государственно-правовая мысль на системном уровне стала развиваться со второй половины XVIII в., когда сама императрица Екатерина II написала известный труд «Наказ уложенной комиссии», который, хотя и не являлся собственно научным трудом, тем не менее, дал импульс в этом направлении. В дальнейшем в сфере юридических наук свои известные труды создали такие ученые, общественные и государственные деятели, как А.Н. Радищев, М.М. Сперанский и др. В этом ряду в сфере государственного права нельзя не назвать Александра Дмитриевича Градовского. Этот отечественный правовед прожил сравнительно недолгую (1841-1889 гг.), но насыщенную творчеством жизнь, написал много работ по юриспруденции, в том числе раскрывающих разные стороны государственно-правовых отношений применительно к Российской империи. Последнее направление представляется очень важным, учитывая, что Градовский затронул вопрос о сущности верховной государственной власти. В статье дается краткий анализ его книги «Начала русского государственного права» – эта монография была издана в трех томах (1875, 1876, 1883гг.). В ней осуществлено фундаментальное исследование природы государственности российского абсолютизма, со ссылками на множество работ по данной теме. В этом контексте Градовский находился в сложном положении, поскольку в обществе уже витали мысли об исчерпанности абсолютизма в России, и он затрагивает этот аспект, но одновременно считал верховную императорскую власть легитимной, в том числе в том смысле, что она должна руководствоваться, прежде всего, законами.

Russian state-legal thought began to develop at the systemic level from the second half of the 18th century, when Empress Catherine II herself wrote the famous work "The Mandate of the Laid Commission", which, although not a scientific work proper, nevertheless gave an impetus in this direction. Later, such scientists, public figures, and statesmen as A.N. Radishchev, M.M. Speransky, and others created their famous works in the field of law. In this series, in the field of state law, one cannot but mention Alexander Dmitrievich Gradovsky. This Russian jurist lived a relatively short but creative life (1841-1889), and wrote many works on jurisprudence, including those that reveal various aspects of state-legal relations in relation to the Russian Empire. The latter direction seems to be very important, taking into account that Gradovsky raised the issue of the essence of supreme state power. The article provides a brief analysis of his book "The Beginnings of Russian State Law" - this monograph was published in three volumes (1875, 1876, 1883). It provides a fundamental study of the nature of the state of Russian absolutism, with references to many works on this topic. In this context, Gradovsky was in a difficult position, since there were already thoughts in soci-

ety about the exhaustion of absolutism in Russia, and he touches on this aspect, but at the same time considered the supreme imperial power legitimate, including in the sense that it should be governed primarily by laws.

Ключевые слова: Градовский, юридическая мысль, государство, верховная власть, закон, общество, управление, местное управление.

Key words: Gradovsky, legal thought, state, supreme power, law, society, management, local government.

В литературе справедливо отмечается, что с именем А.Д. Градовского связывается одна из самых плодотворных попыток показать связь русской и западной государственно-правовых традиций, что проявилось, в частности, «в разработке принципиально новой концепции реформ российского имперского государства, открыто и целенаправленно противостоявшей как реакционному монархизму, так и различным направлениям революционного социализма» [1, с. 19]. При этом он был сторонником существовавшей в Российской империи централизованного государства, но – на четкой правовой основе [2]. Говоря о его биографии, следует заметить, что Градовский был дворянского происхождения, окончил юридический факультет Харьковского университета. Некоторое время редактировал газету «Харьковские губернские ведомости». Творчеством в сфере права начал заниматься уже будучи чиновником губернаторе Воронежской губернии, первая его работа была посвящена характеристике полномочий земских учреждений. С того времени (первая половина 1860-х гг.) Градовский выбрал для себя основное направление исследований – государственное право, анализируя его не только с точки зрения юриспруденции, но и с позиций социологии, философии и иных гуманитарных наук [3, с. 118]; он был также активен и как публицист – например, получил известность по поводу взаимоотношений народа и интеллигенции [4]. В 1866 г. Градовский стал магистром права, защитив диссертацию под названием «Высшая администрация XVIII века и генерал-прокуроры», а через два года он 1868 г. Градовский защитил и докторскую диссертацию («История местного самоуправления в России») [5].

В дальнейшем ученый целиком посвятил себя научно-педагогической деятельности, в рамках которой он издал много трудов, девятитомное сочинений которых, уже после смерти ученого, было издано в 1899-1904 гг. Он был уважаемым и почитаемым в научном сообществе ученым. По своим убеждениям Градовский был государственник, разделявший многие идеи славянофилов, однако, по его мнению, славянофилы излишне идеализировали Древнюю Русь и не придавали должного значения правовым формам функционирования государства в целом и государственных институтов в частности. Главный труд Градовского – «Начала русского государственного права» – включает в себя три тома. Первый том был издан в 1975 г. [6], где автор раскрывает вопросы государственного устройства. Второй том вышел в 1976 г. [7], и он был посвящен высшим органам государственного управления. Спустя еще семь лет (1883 г.) был издан третий том, посвященный местному управлению [8]. В изложении материала использует подробное его структурирование, делает очень много ссылок, преимущественно на акты правового характера.

Обозначим далее основные авторские позиции, акцентировав внимание на первом томе, в котором высказаны ключевые мысли Градовского, касающиеся государственного права. В первом томе три книги, состоящие из следующих отделов и глав: книга первая – «Учение о законе», в ней 3 отдела: «О порядке составления и обнародования закона» (четыре главы), «О силе закона» (четыре главы), «Действие закона» (три главы); в этой книге 350 параграфов; книга вторая – «О верховной власти», в ней 3 отдела: «О правах и преимуществах верховной власти» (две главы), «О преемстве верховной власти» (две главы), «Учреждение императорской фамилии» (глав нет); в этой книге 159 параграфов; книга третья – «О поддан-

стве и правах состояния», в ней 5 отделов: «О подданстве вообще» (три главы), «Образование сословий в России» (две главы), «О приобретении и утрате прав состояния» (две главы), «О правах подданных вообще и по состояниям в особенности» (восемь глав), «Об инородцах и иностранцах» (две главы); в этой книге 204 параграфа. Во введении Градовский сразу определяет, что Россия по форме своего устройства представляет собой «неограниченную монархию», то есть, «воля императора не стеснена известными юридическими нормами, поставленными выше его власти» [6, с. 1]. Ученый указывает на отличие неограниченной монархии от конституционного устройства государства, но не дает оценок - просто констатирует. В работе делаются ссылки на екатерининский «Наказ», «отголосок которого «слышится в законодательных актах, как самой императрицы, так и Александра I». Далее, в начале книги первой, Градовский отмечает, что «закон есть основание всех отношений граждан между собою и к государственной власти. По содержанию своему он есть правило, определяющее их взаимные права и обязанности, т. е. он есть мера свободы, принадлежащей каждому лицу в обществе, с одной стороны, и граница власти государства над всею массою граждан и над каждым гражданином в отдельности, с другой стороны. Основываясь на законе, гражданин знает меру дозволенного и недозволенного и знает, чего может потребовать от него государство» [6, с. 11]. Автор подробно раскрывает другие характеристики закона.

Говоря об источнике законодательной власти, Градовский указывает, что, само собой, закон должен исходить от верховной государственной власти, то есть применительно к России, от самодержавной власти, от монарха, который, «сосредоточивая в своих руках всю сумму законодательной власти ... делает все подчиненные установления, не исключая высших, установлениями подзаконными, т. е. ограничивает их права пределами закона» [6, с. 12]. Довольно подробно в работе раскрывается процедура принятия законов, в том числе указывается роль Госсовета, Сената, подчеркивая, что их мнения имеют только совещательный характер, показывается необходимость обнародования законов, при этом активно цитируются нормы Основных государственных законов, размещенных в первом томе Свода законов Российской империи. Автор отдельно останавливается на соотношении законов и распоряжений, исходящих от правительственных органов и учреждений, о действии закона в пространстве, во времени и по лицам. Значительное внимание уделяется верховной государственной власти, то есть, императорской власти. Здесь сразу ставится вопрос о принципе разделения властей. Градовский толкует его по-своему, не в традиционном сегодня понимании, полагая, что здесь не должна идти речь о выделении трех или двух «суверенных органов власти в особыми функциями», и считает, что теория разделения Montesquieu и его последователей конституционализма не выдержала «теоретической и практической критики», соответственно в каждом государстве так или иначе какое-либо властное учреждение «сосредоточивается в своих руках всю полноту верховной власти», являясь источником всякой другой власти в лице соответствующих властных органов, которые действует не иначе как по полномочию верховной власти [6, с. 136-137].

Заметим, что с позиций сегодняшнего это, конечно, неоднозначная позиция, однако нужно иметь в виду, что Градовский в данном деле акцент не на теоретической составляющей, а на анализе действовавшей в Российской империи государственно-правовой системы; кроме того, будучи сторонником централизма власти по своему происхождению, воспитанию и обучению, он с небольшой долей вероятности мог в то время (1870-е гг.) занять иную точку зрения. Поэтому разделение властей – это, по Градовскому, лишь делегирование власти императора другим учреждениям, и этот аспект он подробно показывает в нормах соответствующих законов.

В контексте указанной позиции раскрываются и вопросы о «преемстве» верховной власти, в том числе в историческом аспекте, о статусе императорской фамилии, и в этом контексте Градовский пишет о «полном единстве страны с интересами правящего лица» как о

«правильном» ходе госуправления. Комментируя эту позицию ученого, И.А. Ромайкин выделяет мысль Градовского о том, что поскольку существует указанное единство, то госвласть выражает народную волю, и поэтому она непреодолима, что и есть не что иное, как одно из проявлений верховенства власти. Другим признаком является «повсеместность» власти, то есть распространение ее на все места и лица в государстве, а это значит, что помимо верховной власти в государстве не существует и не может существовать никакой иной власти, так как она связана с народом и территорией, является воплощением воли народа и имеет действие по всему государству в пределах его государственных границ [9]. Градовский раскрывает также вопросы целей и функции госвласти, указывая, в частности, что государство должно определять правомерность отношений между отдельными лицами, устанавливать правовые нормы функционирования самой власти, а также ее взаимодействия с частными лицами. Для реализации этой задачи государству приходится в необходимых случаях действовать принудительно. При этом законодательная, исполнительная и судебная функции сосредотачиваются в одной власти, а не в трех, то есть речь не шла о принципе разделения властей как в европейских странах, но при этом законодательная деятельность есть начало функций государства и предполагает деятельность лица или установления, стоящего выше закона, судебная и административная деятельность же предполагает участие подзаконных органов, «облеченных строго определенными правами и несущих ответственность за неправильное пользование этими правами» [6, с. 144].

Далее освещается тема о подданстве (гражданстве) и правах состояния (книга третья первого тома). Автор сразу заявляет, что «каждый человек может принадлежать только одному известному политическому обществу» [6, с. 170], соответственно множественное подданство нельзя называть нормальным явлением. Раскрыв условия получения российского подданства, автор переходит к самой обширной теме первого тома – о сословиях в России и институте прав состояния представителей разных сословий. В этом контексте затрагивается крепостное право. Градовский дает понять, что к крепостному праву он настроен довольно критично, указывая, в частности, что «узел крепостного права» мог поставить государство «на край гибели» [6, с. 219]. В работе рассматриваются также права представителей духовенства, городских обывателей и др. Раскрываются общие права поданных, ограничения этих права, а также обязанности поданных. Том первый «Начал русского государственного права» можно считать, очевидно, как общее учение о государстве и праве в соотношении с российским законодательством, предложенное Градовским, и именно этот труд наиболее ценен, поскольку раскрывает основы государственно-правового устройства Российской империи, почему ему и уделено основанное внимание.

Во втором и третьем томах ученый рассматривает более конкретные вопросы, посвященные лишь одному институту – управлению государством: во втором томе речь идет об органах управления государством, а в третьем томе – об органах местного управления. Такой выбор можно объяснить, вероятно, интересом к данной теме, проявленном еще в молодые годы в начале его учебно-научной деятельности; вместе с тем, как нам представляется, такой выбор несколько нелогичен, если иметь виду структуру всего трехтомника, вероятно, был бы более оптимальным вариант, когда первый том, а также второй том вместе с третьим томами, был самостоятельными произведениями. Но это наша субъективная оценка, а автору Градовскому, как говорится, виднее.

В частности, во втором томе подробно рассматриваются статусы таких государственных органов управления, как Государственный Совет, Комитет Министров, Сенат, Синод, министерства, а также органы, находящиеся в непосредственном ведении императора (Министерство императорского двора, Собственная Е.И.В. Канцелярия, Комиссия прошений). При этом затрагиваются как исторические аспекты, так и дается сравнение с опытом правового регулирования европейских стран, с которыми имеется немало общего. Об этих органах

говорится как о «власти верховного управления».

И далее указывается следующая обобщающая мысль: «В управлении верховном власть государя действует непосредственно, в делах же управления подчиненного определенная степень власти вверяется местам и лицам, действующим от его имени и по его повелению ... Постановления их имеют значение мнений, ни в чем не связывающих императора, мнений, которые получают силу только после Высочайшего утверждения. Сюда относятся: Государственный совет, Совет министров и Комитет министров» [7, с. 47]. При этом, однако, в пределах своей компетенции эти органы издают обязательные постановления для своего ведомства. Градовский подробно описывает организацию деятельности указанных органов, в том числе министерств (в том числе министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, министерство юстиции и др.).

В третьем томе «Начал русского государственного права» раскрывается институт местного управления, которые осуществляют «круг административных и судебных задач под надзором центральной власти» [8, с. 6]. Здесь автор повышенное внимание уделяет истории местного управления в России. Кроме того, Градовский оговаривается, что речь идет о местном управлении, прежде всего, европейской части России, поскольку на иных территориях имеются особенности местного управления, не позволяющие их обобщать с губерниями европейской части страны. При этом под местное управление подпадают четыре главные единицы: губерния, уезд, город и волость. Нужно заметить, что речь идет здесь именно о местном «управлении» как звене централизованного государственного управления на местном уровне. Что же касается института местного «самоуправления» в нынешнем его понимании (земское и городское самоуправление), то этот аспект в данном труде не был раскрыт (возможно, Градовский планировал обобщить эту тему во второй части третьего тома, но таковая не состоялась; кроме того, опять-таки возможно, Градовский, как сторонник существующей в России верховной власти, не испытывал большего интереса к местному самоуправлению, предусматривавшему определенные, пусть и ограниченные, но демократические начала); тем не менее его взгляды на местное самоуправление были отражены в других работах [10; 11], которые прокомментированы Д.З. Ишимбаевым [12] и Н.В. Корнауховой [13].

Выступая за централизацию власти, Градовский отмечал, что подчиненное отношение «местности» к государству основывается, прежде всего, на разграничении политических задач государства от его административных целей. И в этом контексте Градовский приводит пример с федеративными государствами, указывая, что даже в таких государствах «некоторые общие задачи предоставлены непосредственно заведованию центральной власти», а конституции таких государств регулируют полномочия центрального правительства и определяя, что все полномочия, не названные в конституциях, остаются за местными территориями (эти мысли вполне созвучны нынешнему принципу федерализма) [14], то есть, пишет Градовский: «Устройство федеративных государств предполагает разделение если не суверенитета, то его атрибутов, некоторого распределения верховных прав между общенациональными и отдельными правительствами, но и при таком распределении прав центральное правительство имеет некоторое первенство над правительствами местными. Законы, издаваемые в пределах его компетенции, имеют преимущество пред законами местными и обязательны для всей массы населения. Подчиненное положение местности в государствах централизованных вытекает из самой природы их устройства» [8, с. 118]. Эти вопросы освещаются довольно подробно, в том числе о сущности централизации, о сочетании политической и административной децентрализации, высказывая, в частности, такую мысль: «Политическая централизация, необходимая, при известных условиях, как средство обеспечения государственного единства страны, должна ли иметь своим последствием централизацию административную; должна ли центральная власть кроме задач, в осуществлении которых она является представительницей целой нации, взять на себя непосредственное заведование всеми пред-

метами внутреннего управления, без различия их свойств и степени важности? Другими словами, политическая централизация, необходимая для огромного большинства государств в видах обеспечения их национального единства, влечет ли за собою централизацию административную?». На эти непросты вопросы он предполагал «двойкие ответы, смотря по исходной точке нашего рассуждения. Во-первых, вопрос этот может быть разрешаем с точки зрения удобства в осуществлении разных задач управления и интересов местного населения. Эту точку зрения можно назвать наиболее распространенною, и теоретически она представляется наиболее правильною. Отправляясь от нее, большинство писателей приходили к необходимости децентрализации и самоуправления, как способов управления, и наиболее выгодных и согласных с интересами массы населения. Но рассуждения, построенные на этом основании, не объясняют вам, почему столь выгодные формы управления существуют не везде ... Иначе говоря, должно признать ту истину, что система местных учреждений не может быть изучаема вне связи с общими началами государственного устройства. С этой точки зрения, многое из того, что ныне представляется непонятным, объясняется само собою» [8, с. 118-119].

Фундаментальный труд А.Д. Градовского «Начала русского государственного права», бесспорно, является заметным этапом в истории российской государственно-правовой мысли. Его труды позволяют охватить в целостном виде государственное устройство и государственное управление Российской империи последней четверти XIX в., когда уже наметились признаки, показывавшие исчерпаемость для России абсолютистского правления, и тем самым, с учетом исторических ретроспектив, представленных в этом труде, был подведен итог развитию российской государственности, основанной на самодержавии. Об актуальности работ А.Д. Градовского свидетельствует тот факт, что его наследие уже много лет является объектом научных (в том числе диссертационных) исследований [15-18], способствуя дальнейшему обогащению российской государственно-правовой мысли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуторов В.А., Гуляк И.И. А.Д. Градовский – ученый и социально-политический мыслитель // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. № 3. С. 19-57.
2. Упоров И.В., Старков О.В. Юриспруденция: введение в специальность. М., 2005. 94 с.
3. Жидкова Е.Н. Идеино-методологические предпосылки формирования воззрений А.Д. Градовского на государство и право // Социально-экономические явления и процессы. 2017. № 4. С. 117-124.
4. Викторovich В. А. «Схватка с Градовским»: причины и следствия // Неизвестный Достоевский. 2022. Т. 9. № 4. С. 231-261.
5. Ивановский И.А. А.Д. Градовский как учёный (речь на заседании Санкт-Петербургского юрид. об-ва). СПб.: Типогр. Е.Евдокимова, 1900. 17 с.
6. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 1. О государственном устройстве. СПб.: Типогр. М.М. Стасюлевича, 1875. 436 с.
7. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 2. Органы управления. СПб.: Типогр. М.М. Стасюлевича, 1876. 354 с.
8. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 3. Органы местного управления.. СПб.: Типогр. М.М. Стасюлевича, 1883. 384 с.
9. Ромайкин И.А. Взгляды А. Д. Градовского на природу верховной государственной власти и их значение для современного понимания государства // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 3. С. 51-62.
10. Градовский А.Д. История местного управления в России. Собр. соч., СПб., 1899. Т. 2. 527 с.
11. Градовский А.Д. Системы местного самоуправления на Западе Европы и в России // Сборник государственных знаний. СПб., 1878. Т. 5. 530 с.

12. Ишимбаев Д.З. Государственная теория местного самоуправления по А. Д. Градовскому // научный журнал "Скиф". 2019. № 5. С. 76-80.
13. Корнаухова Н.В. Государственная теория местного самоуправления А. Д. Градовского // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. № 8. С. 357-362.
14. Смоленский М.Б., Упоров И.В., Звягольский А.Ю. Конституционное (государственное) право России. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2009. 414 с.
15. Брояка Ю.В. Политико-правовые воззрения А.Д. Градовского: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 21 с.
16. Плященко Т. Е. Политические и исторические взгляды А.Д. Градовского: дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2004. 24 с.
17. Грязнова Т.Е. Концепция национального прогрессивного государства А.Д. Градовского // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 343. С. 120-124.
18. Гуляк И.И. Принцип «Законности» и «Должности» во взглядах А.Д. Градовского на общество и политику // Вестник Калмыцкого университета. 2020. № 2. С. 92-101.

© Упоров И.В., 2025.